

Título: Diagnóstico del Padrón de Licencias de Conducir y Brecha de Cumplimiento en Nuevo León (2026)

Autora: Dra. Perla Rocío Arellano Salazar¹

Afiliación: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León

Año: 2026

Este documento presenta un análisis técnico con fines académicos y de divulgación del conocimiento. Las opiniones y resultados son responsabilidad exclusiva de la autora y no constituyen una posición oficial de la institución a la que se encuentra adscrita.

¹ Contacto: perla.arellano@nuevoleon.gob.mx ; perla.halliwel@gmail.com

DIAGNÓSTICO DEL PADRÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y BRECHA DE CUMPLIMIENTO EN NUEVO LEÓN (2026)

I. INTRODUCCIÓN

La movilidad cotidiana en Nuevo León descansa de manera predominante en el uso del vehículo particular. En este contexto, la licencia de conducir constituye no solo un requisito administrativo, sino un instrumento clave de regulación, trazabilidad y corresponsabilidad en el uso del parque vehicular. Sin embargo, a diferencia de otros componentes del control vehicular, su vigencia y renovación no han operado históricamente bajo esquemas de fiscalización efectivos.

Esta situación ha generado una brecha persistente entre el crecimiento del parque vehicular, la dinámica de movilidad laboral y la acreditación formal de aptitud legal para conducir. Dicha brecha no solo tiene implicaciones administrativas, sino también efectos relevantes en materia de seguridad vial, responsabilidad jurídica, eficiencia recaudatoria y capacidad de control del Estado.

El presente documento analiza esta problemática desde una perspectiva integral, combinando información administrativa, evidencia de percepción ciudadana y elementos de análisis económico-fiscal. El objetivo no es únicamente dimensionar el rezago existente en el padrón de licencias de conducir, sino identificar sus causas estructurales y las oportunidades de intervención para corregirlo mediante un diseño de incentivos más eficiente, alineado con los principios de corresponsabilidad fiscal.

II. OBJETIVO DEL ANÁLISIS

Analizar la cobertura de licencias de conducir vigentes en Nuevo León y su relación con el parque vehicular, utilizando información administrativa y datos de percepción ciudadana, con el fin de identificar brechas estructurales en la renovación y el cumplimiento de este requisito.

III. FUENTES DE INFORMACIÓN Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

El análisis se sustenta en dos fuentes complementarias:

- Registros administrativos estatales (2026): padrón vehicular activo depurado y padrón de licencias de conducir (vigentes y vencidas).
- Encuesta “Así Vamos” (2024): información de percepción ciudadana sobre tenencia de licencia vigente y estimación del número de vehículos en los hogares.

Si bien la encuesta corresponde a 2024 y los registros administrativos a información más reciente, ambas fuentes permiten identificar patrones estructurales consistentes.

IV. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

A la fecha², el Estado de Nuevo León presenta una asimetría relevante entre el registro de propiedad vehicular y la acreditación de aptitud legal para conducir. Mientras que el cumplimiento en el pago de derechos vehiculares (refrendo) se mantiene elevado, en gran medida por la fiscalización asociada a la vigencia de placas, el padrón de licencias de conducir muestra signos claros de erosión administrativa y rezago estructural.

Principales indicadores:

- Padrón de vehículos registrados: 2,748,542 unidades.
- Parque vehicular estimado en circulación: ~3,300,000 unidades (incluyendo foráneos y bajas administrativas en circulación).
- Licencias de conducir vigentes: 2,009,162.
- Licencias de conducir vencidas: 1,141,500.
 - De estas, 51% presenta un vencimiento mayor a seis años.

Esta divergencia sugiere que, a diferencia del control vehicular, la licencia de conducir no opera actualmente como un instrumento plenamente efectivo de regulación del uso del parque vehicular.

² Corte al 03 de febrero de 2026.

V. DIMENSIÓN POBLACIONAL Y CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN

5.1 Población Adulta y Potencial de Conducción

Con base en la ENOE 3T-2025, la población de 15 años y más en Nuevo León asciende a 4,334,957 personas. Dado que el grupo de 15 a 19 años se reporta de forma agregada, se realizó una estimación proporcional, asumiendo una distribución uniforme por edad dentro del grupo, con el fin de aproximar la población de 18 años y más. Bajo este supuesto, la población adulta (18+) se estima en aproximadamente 4,008,728 personas.

Al contrastar esta cifra con el número de licencias de conducir vigentes, se observa que solo alrededor del 50.1% de la población adulta cuenta con una licencia vigente. En un estado con alta dependencia del automóvil y con un sistema de transporte público aún en proceso de expansión, esta proporción sugiere la existencia de una brecha relevante de informalidad administrativa en la acreditación para conducir.

Este ejercicio permite dimensionar el universo potencial de conductores desde una perspectiva demográfica, previo al contraste con el padrón administrativo.

5.2 Población Económicamente Activa y Movilidad Laboral

De manera complementaria, con base en la ENOE 3T-2025, la Población Económicamente Activa (PEA) de 15 años y más en Nuevo León asciende a 3,024,934 personas. La PEA representa a la población que trabaja o busca trabajo y, por tanto, presenta una mayor necesidad de movilidad cotidiana. Dado que el grupo de 15 a 19 años se reporta de manera agregada, se aplicó el mismo supuesto de estimación proporcional para aproximar la PEA de 18 años y más, la cual se estima en aproximadamente 2,923,334 personas.

En este contexto, la comparación con el padrón de licencias vigentes sugiere que alrededor de uno de cada tres trabajadores en Nuevo León podría estar realizando desplazamientos cotidianos sin contar con una licencia de conducir vigente, lo que refuerza la hipótesis de una desconexión estructural entre la dinámica de movilidad laboral y el cumplimiento administrativo asociado a la licencia.

VI. BRECHA ADMINISTRATIVA EN LA COBERTURA DE LICENCIAS

Con base en la información administrativa, la razón entre licencias vigentes y vehículos activos es aproximadamente 0.73 licencias vigentes por vehículo registrado. Este valor se sitúa por debajo de lo esperable para un estado altamente motorizado y con fuerte dependencia del vehículo privado, aun considerando hogares con más de un vehículo, flotillas empresariales y otros factores estructurales.

De acuerdo con la encuesta “Así Vamos (2024):

- Personas que declaran contar con licencia de conducir vigente: 1,818,678 (40.5% del total).
- Personas que declaran tener licencia vigente y al menos un vehículo en su hogar: 1,707,139.
- Vehículos estimados en los hogares: 3,545,778.

A partir de estos datos se obtienen los siguientes indicadores:

- Licencias vigentes declaradas / vehículos estimados: ≈ 0.51
- Licencia vigente y vehículo en el hogar / vehículos estimados: ≈ 0.48

Estos resultados indican que, desde la perspectiva ciudadana, menos de la mitad de los vehículos en circulación estaría asociada a una persona que se reconoce con licencia vigente. Asimismo, el elevado porcentaje de licencias con vencimientos prolongados sugiere que el sistema ha perdido trazabilidad sobre una fracción relevante del universo histórico de conductores, lo que impacta la seguridad jurídica en siniestros viales.

Aunque las fuentes difieren en naturaleza y momento temporal, ambas apuntan en la misma dirección:

- El parque vehicular, tanto administrativo como estimado por encuesta, es elevado.
- El universo histórico de licencias existe (vigentes + vencidas supera los 3 millones).
- Sin embargo, la proporción de licencias vigentes resulta reducida frente al tamaño del parque vehicular.

La encuesta presenta ratios incluso más bajas que los registros administrativos, lo que refuerza la hipótesis de que el fenómeno observado no obedece a una sobreestimación del padrón de licencias, sino a una renovación insuficiente y a una baja internalización de la vigencia de la licencia como requisito efectivo para conducir.

6.1 Consideraciones Adicionales

- El elevado volumen de licencias vencidas, particularmente aquellas con más de seis años de vencimiento, sugiere la presencia de ruido administrativo asociado a migración, defunciones y abandono definitivo de la conducción.
- No obstante, la magnitud de la brecha entre licencias históricas y vigentes apunta a un problema persistente de no renovación, más que a un fenómeno transitorio.
- El desfase temporal entre fuentes no invalida el análisis, sino que muestra continuidad en el patrón observado.

VII. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FISCAL DEL INCUMPLIMIENTO

7.1 Asimetría de Incentivos y Baja Fiscalización

La brecha identificada responde a una asimetría de incentivos:

- El ciudadano percibe un riesgo elevado al no pagar el refrendo, debido a mecanismos de fiscalización efectivos.
- La renovación de la licencia se percibe como un trámite de baja fiscalización, lo que incentiva su postergación hasta la ocurrencia de un evento que obliga a regularizarla.
- Esta dinámica se refleja en el comportamiento observado de los trámites: en enero de 2026, el número de licencias renovadas asociadas a esquemas de regularización o beneficio (programas *Ponlo a Tu Nombre / Ponte al Corriente*) prácticamente se duplicó respecto al mismo mes de 2025 (variación anual de +101.7%), incrementando su participación dentro del total de beneficiarios de 12.6% a 19.8%.
- Este comportamiento confirma que la demanda por regularización es altamente sensible a incentivos administrativos, lo que sustenta los escenarios de recuperación estimados en la sección de proyección financiera.
- Efecto "hogar motorizado": la concentración de múltiples vehículos por hogar diluye la responsabilidad individual de mantener vigente la licencia de conducir.

7.2 Efecto Sustitución en la Priorización del Gasto

La baja tasa de renovación de licencias de conducir no responde únicamente a descuidos administrativos, sino a un proceso racional de priorización del gasto por parte del contribuyente. En ausencia de mecanismos efectivos de fiscalización o sanción asociados al vencimiento de la licencia, el ciudadano enfrenta un costo financiero nulo por postergar su renovación.

En este contexto, el gasto asociado a la licencia de conducir compite con otros pagos obligatorios de mayor presión regulatoria, particularmente el refrendo vehicular, cuyo incumplimiento sí conlleva consecuencias inmediatas. El resultado es un efecto sustitución: el contribuyente reasigna recursos hacia aquellos conceptos cuya omisión genera un riesgo tangible, mientras difiere indefinidamente aquellos trámites cuya postergación no implica un costo económico directo.

Esta dinámica explica por qué la renovación de licencias se activa principalmente ante detonadores administrativos específicos —como campañas de regularización, beneficios temporales o trámites obligatorios— y no como parte de un cumplimiento preventivo continuo. En consecuencia, la falta de renovación no debe interpretarse como resistencia al pago, sino como una respuesta racional a un esquema de incentivos asimétrico.

Desde una perspectiva de política pública, este efecto justifica la implementación de instrumentos de incentivo y regularización focalizada, orientados a romper la inercia de postergación que hoy no tiene costo financiero para el contribuyente, pero sí representa un costo administrativo, fiscal y de control para el Estado.

VIII. IMPLICACIONES EN EL MARCO DEL FEDERALISMO FISCAL

La regularización del padrón de licencias de conducir no solo tiene efectos administrativos y de seguridad vial a nivel estatal, sino que también genera implicaciones directas en el esquema de corresponsabilidad fiscal entre la Federación y las entidades federativas. En el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los ingresos propios estatales forman parte de los indicadores que inciden en la distribución de participaciones federales, particularmente a través del Fondo General de Participaciones (FGP) y del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR). Ambos mecanismos incorporan, con distinto peso, variables asociadas al esfuerzo recaudatorio y a la eficiencia en la captación de ingresos locales.

Los derechos por expedición y renovación de licencias de conducir constituyen ingresos propios estatales que se reflejan en las bases de cálculo utilizadas para estimar el esfuerzo fiscal de la entidad. En este sentido, un incremento sostenido en la regularización del padrón de licencias no solo fortalece los ingresos directos de la Tesorería estatal, sino que mejora la posición relativa de Nuevo León en la distribución de participaciones federales.

Bajo escenarios conservadores, un aumento del orden de 20% a 30% en la expedición o renovación de licencias contribuiría a elevar el nivel de ingresos propios reportados por la entidad, generando un efecto multiplicador gradual tanto en el FGP como en el FOFIR en ejercicios subsecuentes, conforme estos ingresos se incorporan a los indicadores de esfuerzo fiscal y fiscalización.³

En consecuencia, la regularización del padrón de licencias debe entenderse como una política de corresponsabilidad fiscal: los recursos recaudados localmente no solo permanecen en el ámbito estatal, sino que fortalecen la capacidad financiera de Nuevo León dentro del esquema de distribución federal de recursos.

IX. ESCENARIOS DE REGULARIZACIÓN E IMPACTO FINANCIERO

A partir de febrero de 2026, el costo por la expedición o renovación de licencia para conducir es de \$938 por 3 años o \$1,408 por un esquema de 5 años de vigencia. Para el cálculo, se asume una distribución conservadora de la demanda (70% opta por 3 años y 30% por 5 años), resultando un costo promedio por expedición/renovación de licencia de \$1,079 MXN.

Tabla 1. Escenarios de regularización

Escenario de recuperación	Conductores regularizados	Ingreso estimado (mdp)
Escenario A (10%)	114,150	123.1
Escenario B (20%)	228,300	242.3
Escenario C (35%)*	399,525	431.1

Nota: El escenario C se vuelve factible si se utiliza el cruce con el Registro Civil para lanzar notificaciones dirigidas (vía correo electrónico o SMS) a los conductores que el sistema detecte como "vivos y residentes" pero con estatus vencido.

³ El impacto específico en la distribución del FGP y del FOFIR depende de la evolución relativa del esfuerzo fiscal de la entidad respecto al resto de las entidades federativas.

El costo de oportunidad de no actuar sobre el padrón de licencias vencidas supera los 1,200 millones de pesos en términos nominales acumulados. Este monto refleja ingresos potenciales recuperables bajo escenarios conservadores de regularización, así como una mejora sustantiva en la trazabilidad y control del universo de conductores activos en la entidad.

X. CONCLUSIONES

La evidencia administrativa y de percepción ciudadana es consistente en señalar que la cobertura efectiva de licencias de conducir vigentes en Nuevo León es inferior a la esperable para un estado altamente motorizado. El problema identificado no parece derivarse de errores de registro, sino de una desconexión estructural entre el parque vehicular y la renovación o vigencia de las licencias de conducir, asociada a un esquema de incentivos asimétrico.

Mientras que el cumplimiento del refrendo vehicular se mantiene elevado debido a mecanismos de fiscalización efectivos, la licencia de conducir opera en la práctica como un trámite de baja presión regulatoria, lo que genera postergación sistemática de su renovación. Esta conducta se confirma tanto en los registros administrativos como en los resultados de la encuesta “Así Vamos”, así como en la respuesta observada ante esquemas recientes de regularización.

La magnitud del padrón de licencias vencidas, particularmente aquellas con rezagos prolongados, revela una pérdida de trazabilidad sobre una fracción relevante del universo de conductores activos, con implicaciones directas en materia de seguridad vial, responsabilidad jurídica y capacidad de control del Estado.

Asimismo, la regularización del padrón de licencias contribuye a fortalecer el esfuerzo fiscal del Estado, con efectos graduales y acumulativos en la distribución del FGP y del FOFIR, reforzando el principio de corresponsabilidad fiscal dentro del sistema de coordinación fiscal. En este contexto, existe una ventana de oportunidad para corregir esta brecha mediante instrumentos de regularización focalizada y mejora en el diseño institucional. Atender este rezago permitiría no solo fortalecer los ingresos estatales de manera recurrente, sino también restablecer un vínculo efectivo entre el conductor, el vehículo y la responsabilidad legal asociada a su operación.

XI. LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS

Depuración sistémica del padrón: Iniciar el cruce con el Registro Civil para depurar licencias vencidas asociadas a defunciones, con el objetivo de mejorar la calidad del padrón y reducir el ruido administrativo que distorsiona el universo efectivo de conductores.

Programa de recuperación de conductores: Implementar una campaña de regularización dirigida a conductores con licencias vencidas, priorizando aquellos con menos años de vencimiento. La estrategia deberá enfatizar las implicaciones en materia de responsabilidad civil y cobertura de seguros, así como reducir fricciones administrativas en el proceso de renovación.

Vinculación progresiva placa-licencia: Analizar la factibilidad jurídica y operativa de vincular ciertos beneficios fiscales vehiculares a la vigencia de la licencia de conducir del propietario, bajo un enfoque gradual y no punitivo, que refuerce la corresponsabilidad entre propiedad vehicular y aptitud legal para conducir.

Uso estratégico de notificaciones dirigidas: Aprovechar la depuración del padrón para implementar esquemas de notificación focalizada (correo electrónico y SMS) dirigidos exclusivamente a conductores con alta probabilidad de regularización, maximizando la efectividad de las campañas y minimizando costos administrativos.

XII. ANEXO

Tabla 2. Cuadro de correspondencia
Problema identificado – Instrumento de intervención – Efecto esperado

Problema identificado	Evidencia	Instrumento propuesto	Efecto esperado
Pérdida de trazabilidad en el padrón de licencias vencidas.	51% de las licencias vencidas presenta rezagos mayores a 6 años.	Depuración sistémica (cruce con Registro Civil).	Mejora en la calidad del padrón; eliminación de ruido administrativo; delimitación del universo real de conductores activos.
Baja renovación de licencias pese a alto nivel de motorización.	Ratio licencias vigentes / vehículos activos ≈ 0.73 ; encuesta muestra ratios aún menores.	Programa de recuperación de conductores.	Incremento en la tasa de renovación; reducción del rezago histórico; fortalecimiento de ingresos recurrentes.
Cumplimiento reactivo ante eventos específicos.	Renovaciones asociadas a regularización crecieron 101.7% anual en enero de 2026.	Campañas de regularización con incentivos claros y ventanas temporales.	Aprovechamiento de la elasticidad de la demanda; regularización focalizada sin medidas punitivas.
Desalineación entre control vehicular y acreditación del conductor.	Alto cumplimiento del refrendo vs baja vigencia de licencias.	Vinculación progresiva placa-licencia.	Reequilibrio de incentivos; fortalecimiento de la corresponsabilidad entre vehículo y conductor.
Saturación de vehículos por hogar (“hogar motorizado”).	Más vehículos que conductores con licencia vigente; encuesta muestra licencias/vehículos < 0.5 .	Condicionalidades suaves y comunicación dirigida.	Refuerzo de la responsabilidad individual; mayor internalización de la licencia como requisito operativo.
Baja eficiencia en campañas masivas de regularización.	Amplio universo de licencias vencidas heterogéneo.	Notificaciones dirigidas (email/SMS).	Mayor tasa de conversión; reducción de costos administrativos; focalización en población residente y activa.
Riesgos jurídicos en siniestros viales.	Conductores sin licencia vigente circulando.	Enfoque en responsabilidad civil y seguros.	Disminución de riesgos legales; mejora en cobertura de seguros y certidumbre jurídica.